

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 2, Nomor 3, Juni 2023, Halaman 247-251
ISSN: 2986-7002
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8059497>

Teknologi Sebagai Syi'ar Agama Islam dan Peranannya dalam membentuk Karakter Akhlakul Karimah

Hisny Fajrussalam¹, Fany Widia Guna², Ratu Dinda Rahmah³, Tasya Dila Fatimah⁴

¹²³⁴Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pendidikan Indonesia
Kampus Purwakarta, Indonesia

Email: ¹hfajrussalam@upi.edu, ²fanywidiaguna@upi.edu, ³tasyadilaf@upi.edu,
⁴ratudinda@upi.edu

Abstrak

Dewasa ini Syi'ar agama islam telah banyak menyebar di berbagai dunia juga budaya, sehingga banyak cara untuk menyi'arkan agama islam. Pengaruh dunia yang semakin berkembang menjadi cara mudah untuk penyebaran agama islam yaitu salah satunya melalui perkembangan teknologi. Teknologi bisa dijadikan sebagai media syi'ar agama islam yang tentunya memiliki peluang yang besar bagi kita untuk tetap menuntut ilmu dan menyebarkan syi'ar agama islam dimanapun dan kapanpun. Hal ini dapat mempengaruhi dengan Pendidikan karakter akhlakul karimah dalam membentuk umat manusia supaya bijak dalam menggunakan teknologi selain itu menciptakan insan yang berkualitas. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi literatur. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui manfaat teknologi sebagai syi'ar agama islam dan peranannya dalam membentuk karakter akhlakul karimah dengan sumber atau referensi yang telah dikumpulkan.

Kata kunci: *Teknologi, Syi'ar Agama Islam, Karakter Akhlakul Karimah*

Abstarct

Today Syi'ar Islam has spread a lot in various worlds and cultures, so there are many ways to broadcast Islam. The influence of the world that is growing is an easy way to spread Islam, one of which is through technological developments. Technology can be used as a medium for Islamic syi'ar which certainly has a great opportunity for us to continue to study and spread the shi'ar of the past religion anywhere and at any time. This can affect the education of moral character in shaping human beings to be wise in using technology in addition to creating quality human beings. This research method uses a type of qualitative research with a literature study method. This research was conducted to determine the benefits of technology as Islamic syi'ar and its role in shaping the character of akhlakul karimah with sources or references that have been collected .

Keywords : *Technology, Syi'ar Islamic Religion, Character Of Akhlakul Karimah*

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi yang semakin pesat dan modern saat ini, dapat memberikan dampak pada lingkungan sekitar. Ada sisi positif dan negatif dari globalisasi bagi masyarakat, dengan adanya kemajuan teknologi dapat berpengaruh besar terhadap kehidupan rohani dan perubahan nilai-nilai lainnya. Dalam kemajuan globalisasi ini jika tidak bijak dalam memanfaatkannya, maka yang didapat adalah kehancuran. Saat ini, terlihat fenomena menurunnya moral yang semakin sulit diatasi, seperti maraknya perilaku menyimpang di kalangan generasi milenial seperti tindakan kekerasan, tawuran antar pelajar,

pornografi, pemerkosaan, seks bebas, penyalahgunaan narkoba, dan masih banyak lagi yang lainnya, yang menunjukkan bahwa kasus kemerosotan moral yang dialami oleh individu disebabkan oleh faktor-faktor tertentu nilai-nilai religious semakin menurun.

Indonesia merupakan sebuah Negara yang paling banyak menempati penduduk yang mayoritas nya beragama islam, sebelum itu dibalik banyaknya penduduk Indonesia yang memeluk agama islam, islam memiliki sebuah sejarah yang cukup panjang, bisa dilihat dari proses masuknya agama islam ke dalam Negara Indonesia. ada teori Gujarat, dinamakan teori Gujarat karena dikenal sebagai teori tertua yang dibawa oleh pedagang India muslim, orang-orang arab yang bermadzhab syafi'i bermigrasi dan menetap di wilayah India, kemudian orang-orang India yang membawa agama islam ke nusantara (Indonesia) sekaligus yang menyebarkan agama Islam. Dengan penyebaran agama islam yang belum merata di indonesia maka belum meratanya juga terkait pendidikan akhlakul karimah, hal ini mengingatkan bahwa akhlakul karimah menjadi peran penting bagi seluruh umat muslim dan muslimah guna untuk menciptakan manusia yang b dapat memiliki keimanan yang kuat dan kokoh serta bisa menjadi seorang muslim yang baik.. Akhlak merupakan norma-norma dalam kehidupan yang bersangkutan dengan ketaatan, dan mengatur dalam hubungan sesama manusia terutama dengan Allah SWT dan bagian yang sangat penting dari kesempurnaan tujuan pendidikan Islam.

Dengan menerapkan pendidikan akhlakul karimah diharapkan setiap muslim terutama generasi muda atau zilenial ini bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan akhlak bisa membawa pada tingkat kehormatan, karena dengan pendidikan akhlak tersebut manusia bisa menjadi lebih paham akan posisi dan tugasnya sebagai makhluk ciptaan Nya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2017:6) menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dirasakan oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks tertentu yang alami dengan memanfaatkan berbagai metode alami. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian studi literatur. Studi literatur digunakan dalam kepentingan di bidang Pendidikan, yang biasanya diperoleh melalui berbagai referensi ilmiah untuk menyimpulkan : (1) Teknologi Sebagai Syi'ar Agama Islam. (2) Membentuk Karakter Akhlakul Karimah Dengan Syi'ar Agama Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Teknologi

Generasi zilenial di era yang lebih canggih seperti saat ini mengalami perubahan dalam bidang pengetahuan dan teknologi yang terus maju, dari sisi perkembangan memberikan beberapa dampak yang menuju kepada hal yang positif maupun negatif. Penyalahgunaan pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu hal kurang siapnya diri dalam mengikuti perkembangan zaman hal ini dikarenakan rendahnya nilai-nilai spiritual pada manusia tersebut, oleh karena itu sebagai generasi zilenial ini sebaiknya memiliki sifat-sifat akhlakul karimah dan menumbuhkannya serta mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara etimologis akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.

Pengertian Akhlak

Akhlak menurut Al-firuzabadi dikutip dari bukunya M Rabbi bahwa akhlak, “Berasal dari bahasa Arab, al-khulqu atau al-khuluq yang berarti watak, dalam kamus “Al-Muhith mengatakan,” Al-khulqu atau al-khuluq berarti watak, tabiat, keberanian, atau agama”. Secara bahasa, akhlak berasal dari kata akhlaq yang berarti sifat, perilaku, keadaan bawaan, atau karakter dasar, adat atau kebudayaan yang baik dan sesuai dengan agama. Kata khuluq juga bisa diartikan sebagai etika, kesantunan serta ungkapan jiwa dan rupa manusia. Dalam buku karya Samsul Munir Amin yang merujuk pada pendapat Imam Ghazali tahun (1055-1111 M) disebutkan bahwa: Akhlak adalah hay^{at} atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya lahir perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Maka jika sifat tersebut melahirkan suatu tindakan yang terpuji menurut ketentuan akal dan norma agama, ia dinamakan akhlak yang baik, tetapi jika ia menimbulkan perbuatan yang jahat, maka ia dinamakan akhlak terburuk”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia akhlak berarti budi pekerti; tabiat; kelakuan; watak. Orang yang berakhlak adalah orang yang bisa memilah yang baik dan buruk. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa meskipun di Indonesia penggunaan akhlak sudah baku tapi kata itu berasal dari bahasa Arab (budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat)

Di Era Society 5.0 sudah banyak memberikan beberapa dampak bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu bagi para lembaga khususnya lembaga pendidikan harus mampu untuk bisa menghadapi tantangan serta hambatan yang nantinya akan muncul dalam konteks yang menyeluruh, serta adanya perubahan di lingkungan masyarakat. Untuk mengantisipasi dampak negative dari adanya kemajua teknologi dan ilmu pengetahuan ini antar individu maupun kelompok harus mampu saling membentengi dan memperkokoh rasa keimanan dan kemampuan intelektual secara umum khususnya kemampuan intelektual keagamaan di masing-masing individu.

Dengan begitu dapat diharapkan akan terciptanya sebuah generasi yang lebih maju yang disertai dengan kepribadian akhlakul karimah melalui pendidikan akhlak sehingga pendidikan akhlak menjadi filter untuk nilai-nilai budaya asing yang masuk dan sekiranya tidak sesuai dengan ajaran agama islam dan budaya yang ada di Indonesia. Islam adalah agama dakwah, yaitu agama dengan dakwah sebagai urat nadinya, tanpa dakwah ajaran Islam tidak akan pernah bisa menyebar dan hanya akan menjadi sejarah. Islam dengan tegas memerintahkan pemeluknya untuk mendakwahkan atau menyebarluaskan ajaran Islam kepada setiap orang di muka bumi ini dengan cara atau cara apapun yang dapat diterima oleh mereka. Ada perintah berdakwah dalam Al-Qur'an ayat 104 Ali Imran dan dalam Al-Qur'an ayat 125 ada perintah berdakwah secara bijak dengan memilih metode dakwah yang tepat.

Melalui dakwah, umat agama islam harus saling merangkul satu sama lain untuk saling mednukung dalama kebaikan dan juga saling mengingatkan agar terhindar dari perbuatan tercela yang tidak seharusnya dilakukan serta menjauhi hal-hal yang berbau ajaran sesat. Dakwah itu harus mengajak manusia untuk bisa senantiasa berbuat baik selalu di dalam kehidupan ini. Dan menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan dan pedoman hidup yang harus di teladani, di amalkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada hakikat nya dakwah merupakan sebuah upaya manusia dalam bentuk batin. Kegiatan dakwah sejatinya merupakan sebuah bentuk tugas dan aksi yang sangat mulia karena sifatnya yang mengajak umat manusia untuk saling berbuat kebaikan dan selalu senantiasa mengingatkan antar sesame supaya terhindar dari segala macam bentuk dosa. Sederhana nya dakwah ini mengajak manusia yang tadi nya selalu berbuat hal yang negatif menjadi positif karena nanti

dampaknya akan bisa dirasakan oleh diri kita sendiri dan juga antar sesama.

Dalam pemanfaatan teknologi diatas untuk memberikan kemudahan manusia, juga dijelaskan dalam Al-Quran. Yaitu pada QS. Al-A'la (87) ayat 8 "Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan (mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat)." Teknologi menjadi salah satu bentuk kemudahan yang diberikan oleh Allah Swt. Al Qur'an menjadi pegangan serta landasan dalam pengembangan teknologi, karena disitu Allah Swt telah menjelaskan beberapa potongan ayat di dalam Al Qur'an yaitu sebagai berikut

Diatas merupakan beberapa potongan ayat-ayat yang terkandung dalam al quran mengenai ilmu teknologi. Dimana dimasa kenabianNya Allah Swt telah memberikan karuniaNya sebagai petunjuk akan kebesaran Allah Swt. Kita sebagai umat muslim wajib mensyukuri semua kebesaran dan kekuasaan yang telah Allah SWT berikan, salah satunya dengan diturunkannya Al Qur'an tersebut. Sebagai manusia yang taat akan agamaNya, maka dapat kita membaca, mempelajari dan mengamalkan maknanya dalam kehidupan sehari-hari. dengan begitu kita sebagai umat muslim akan kagum akan kebesaran dan kekuasaan Allah SWT, Karena di dalam Al Qur'an telah ditetapkan semua urusan duniawi hingga di akhirat. Demikian perkembangan dan beberapa penjelasan ilmu teknologi yang bisa kita temukan dalam beberapa ayat-ayat Al Qur'an Al-Karim. Dapat menjadi pedoman serta landasan untuk umat muslim dalam menjalani kehidupan, menambah ilmu pengetahuan, dan menjalankan ibadah untuk menggapai ridhoNya.

Teknologi adalah hasil dari ilmu pengetahuan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di berbagai bidang seperti industri dan lain-lain. Hadis yang berkaitan dengan teknologi berupa kendaraan terdapat dalam hadis yang disampaikan oleh Bukhari dalam kitabnya yang shahih.

Karena zaman dulu, kendaraannya bukanlah sebuah sebuat teknologi, melainkan makhluk hidup berupa hewan. Setelah diketahui bahwa adanya perubahan yang disebabkan oleh teknologi yang dari masa ke masa semakin canggih dan modern, umat manusia sudah seharusnya untuk tetap mengamalkan serta mengambil manfaat dan syafaat dari adanya teknologi yang semakin berubah secara signifikan ini. Salah satu yang dapat diterapkan ialah tetap berbuat baik kepada sesama manusia dan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Karena dengan berbuat baik manusia dapat menjalani kehidupan yang aman, nyaman, tentram dan damai.(Radiansyah, 2020)

KESIMPULAN

Pendidikan akhlakul karimah adalah sebuah karakter yang perlu ditanamkan pada setiap insan guna menjunjung tinggi nilai norma kehidupan sehari-hari. Akhlak yang mulia tentunya akan menuntun kita ke jalan yang di ridhoi Allah SWT. Pengaruh perkembangan teknologi yang sangat melesat dengan berbagai macam dampak positif dan negative tentunya tidak selamanya akan membawa kedalam hal kebaikan. Oleh karena itu, hal ini perlu dibarengi dengan Pendidikan akhlakul karimah. Perlu adanya penanaman sikap bijak dalam menggunakan teknologi, salah satunya dengan menggunakan teknologi sebagai syi'ar agama Islam. Umat islam yang berakhlakul karimah harus memanfaatkan sebaik mungkin dalam penggunaan teknologi, jangan sampai terlena dengan kemudahan yang ada dunia tanpa melibatkan Allah SWT. Teknolog sebagai syi'ar agama islam dapat memudahkan kita untuk tetap mengingat akan kuasa Alah yang diberikan kepada manusia berupa pengetahuan.

Referensi

- Radiansyah, D. (2020). Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Remaja Islam (Studi Kasus Di Kampung Citeureup Desa Sukapada). *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 3(2), 76–103. <https://doi.org/10.15575/Jaqfi.V3i2.9568>
- Fanzeza, R. (N.D.). *The Formation Of Students' Akhlakul Karimah And Al-Islam And Muhammadiyah Studies At The University Of Muhammadiyah Sumatera Utara*. 349.
- Wardinur, W., & Mutawally, F. (2019). Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Sebagai Media Pendukung Pembelajaran Di MAN 1 Pidie. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 13(2), 167–182. <https://doi.org/10.24815/Jsu.V13i2.16422>
- Budianto, M. R. R., Kurnia, S. F., & Galih, T. R. S. W. (2021). Perspektif Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(01), 55–61. <https://doi.org/10.32939/Islamika.V21i01.776>
- (Harmita Et Al., 2022)
- Harmita, D., Nurbika, D., & Asiyah, A. (2022). Keteladanan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Internalisasi Nilai-Nilai Akhlakul Karimah Pada Siswa. *Journal Of Education And Instruction (JOEAI)*, 5(1), 114–122. <https://doi.org/10.31539/Joelai.V5i1.3231>
- Aisyah, S. (N.D.). Pengembangan Kurikulum 2013 Sebagai Pembentuk Karakter Akhlakul Karimah.
- Harmita, D., Nurbika, D., & Asiyah, A. (2022). Keteladanan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Internalisasi Nilai-Nilai Akhlakul Karimah Pada Siswa. *Journal Of Education And Instruction (JOEAI)*, 5(1), 114–122. <https://doi.org/10.31539/Joelai.V5i1.3231>
- Aisyah, S. (N.D.). PENGEMBANGAN KURIKULUM 2013 SEBAGAI PEMBENTUK KARAKTER AKHLAKUL KARIMAH.
- Budianto, M. R. R., Kurnia, S. F., & Galih, T. R. S. W. (2021). Perspektif Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(01), 55–61. <https://doi.org/10.32939/Islamika.V21i01.776>
- Suharso, W., Wibowo, H., Dzulkarqarnain, A. F., Radyaqsa, G. A., & Manistatoa, S. (2021). Pemaksimalan Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Syiar Islam Pada Remaja Masjid Aswadan Kalirejo. 3(4).
- Udiatami, D. S., Arsanti, M., & Hasanudin, C. (2023). Pendidikan Karakter Sebagai Dasar Membentuk Generasi Berakhlakul Karimah.
- Risni, T. W. (N.D.). Penerapan Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Kepribadian Akhlakul Karimah.
- Aisyah, S. (N.D.). PENGEMBANGAN KURIKULUM 2013 SEBAGAI PEMBENTUK KARAKTER AKHLAKUL KARIMAH.
- Budianto, M. R. R., Kurnia, S. F., & Galih, T. R. S. W. (2021). Perspektif Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(01), 55–61. <https://doi.org/10.32939/Islamika.V21i01.776>